

A contribuição da Neuropsicopedagogia na Educação Inclusiva: estratégias para a aprendizagem significativa

The contribution of Neuropsychopedagogy to Inclusive Education: strategies for meaningful learning

La contribución de la Neuropsicopedagogía en la Educación Inclusiva: estrategias para el aprendizaje significativo

Recebimento do original: 03/04/2026

Aceitação para publicação: 27/04/2026

DOI: 10.5281/zenodo.20029534

Messias Albino da Silva

Universidad Internacional Iberoamericana (UNINI), Arecibo, Porto Rico. E-mail: messias.alb@outlook.com

Resumo

As mudanças no mundo ocorrem de forma constante, trazendo novas demandas sociais e educacionais, especialmente no que se refere à construção de uma educação mais humanitária e inclusiva. Nesse contexto, a Neuropsicopedagogia surge como uma área fundamental para compreender os processos de aprendizagem e auxiliar no desenvolvimento de estratégias que atendam às necessidades dos estudantes. O presente estudo, intitulado "A contribuição da Neuropsicopedagogia na Educação Inclusiva: estratégias para a aprendizagem significativa", teve como objetivo analisar as dificuldades enfrentadas por professores no contexto escolar inclusivo, bem como identificar possibilidades de intervenção mais eficazes. A pesquisa foi realizada com um grupo de docentes da Escola Municipal José Dias da Silveira, buscando compreender, a partir de suas vivências, os desafios presentes no cotidiano pedagógico. Os resultados evidenciaram que, embora os professores demonstrem interesse em adotar práticas mais proativas e inclusivas, ainda enfrentam limitações relacionadas à formação, recursos e apoio institucional. Conclui-se que a Neuropsicopedagogia pode contribuir significativamente para a prática docente, oferecendo subsídios

teóricos e metodológicos que favoreçam uma aprendizagem mais significativa, respeitando as singularidades dos estudantes e promovendo uma educação verdadeiramente inclusiva.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Neuropsicopedagogia; Processo de Aprendizagem; Prática Docente; Desenvolvimento Cognitivo; Estratégias Pedagógicas.

Abstract

Changes in the world occur constantly, bringing new social and educational demands, especially regarding the development of a more humane and inclusive education. In this context, Neuropsychopedagogy emerges as a fundamental field for understanding learning processes and supporting the development of strategies that meet students' needs. The present study, entitled "*The Contribution of Neuropsychopedagogy to Inclusive Education: Strategies for Meaningful Learning*," aimed to analyze the difficulties faced by teachers in inclusive school settings, as well as to identify possibilities for more effective interventions. The research was conducted with a group of teachers from José Dias da Silveira Municipal School, seeking to understand, based on their experiences, the challenges present in everyday pedagogical practice. The results showed that, although teachers demonstrate an interest in adopting more proactive and inclusive practices, they still face limitations related to training, resources, and institutional support. It is concluded that Neuropsychopedagogy can significantly contribute to teaching practice by providing theoretical and methodological support that promotes more meaningful learning, respecting students' individual differences and fostering a truly inclusive education.

Keywords: Inclusive Education; Neuropsychopedagogy; Learning Process; Teaching Practice; Cognitive Development; Pedagogical Strategies.

Resumen

Los cambios en el mundo ocurren de manera constante, generando nuevas demandas sociales y educativas, especialmente en lo que respecta a la construcción de una educación más humana e inclusiva. En este contexto, la Neuropsicopedagogía surge como un campo fundamental para comprender los procesos de aprendizaje y apoyar el desarrollo de estrategias que respondan a las necesidades de los estudiantes. El presente estudio, titulado "*La contribución de la Neuropsicopedagogía a la Educación Inclusiva: estrategias para el aprendizaje significativo*", tuvo como objetivo analizar las dificultades que enfrentan los docentes en contextos escolares inclusivos, así como identificar posibilidades de intervenciones más eficaces. La investigación se llevó a cabo con un grupo de profesores de la Escuela Municipal José Dias da Silveira, con el propósito de comprender, a partir de sus experiencias, los desafíos presentes en la práctica pedagógica cotidiana. Los resultados evidenciaron que, aunque los

docentes muestran interés en adoptar prácticas más proactivas e inclusivas, aún enfrentan limitaciones relacionadas con la formación, los recursos y el apoyo institucional. Se concluye que la Neuropsicopedagogía puede contribuir significativamente a la práctica docente, proporcionando bases teóricas y metodológicas que favorezcan un aprendizaje más significativo, respetando las diferencias individuales de los estudiantes y promoviendo una educación verdaderamente inclusiva.

Palabras clave: Educación Inclusiva; Neuropsicopedagogía; Proceso de Aprendizaje; Práctica Docente; Desarrollo Cognitivo; Estrategias Pedagógicas.

1. INTRODUÇÃO

As mudanças sociais observadas na contemporaneidade têm impulsionado a educação a adotar práticas mais inclusivas e voltadas para a valorização da diversidade humana. Nesse cenário, reconhecer e respeitar as particularidades de cada indivíduo torna-se essencial para a construção de processos de ensino e aprendizagem mais equitativos. Assim, a inclusão escolar ultrapassa a simples inserção do estudante no ambiente educacional, abrangendo também condições que assegurem sua permanência, participação ativa e desenvolvimento acadêmico.

Conforme aponta Paulo Freire (2021), a inclusão acontece quando o sujeito é compreendido em sua totalidade, considerando suas necessidades, capacidades e seu direito de integrar plenamente os espaços sociais e educativos. Sob essa ótica, incluir implica acolher indivíduos historicamente excluídos ou marginalizados, que muitas vezes ainda enfrentam barreiras, preconceitos e invisibilidade dentro do contexto escolar.

Em complemento a essa discussão, Vitor da Fonseca (2018) salienta que, a despeito dos progressos adquiridos em educação inclusiva, ainda se apresentam desafios relevantes no cotidiano das escolas. Muitas dessas dificuldades são invisibilizadas pelos profissionais da Educação, em especial nas oportunidades em que os estudantes são rotulados como desmotivados ou indisciplinados, quando, na verdade, poderiam ter necessidades educacionais especiais que exigiriam práticas pedagógicas apropriadas.

Dessa maneira, isso sinaliza a necessidade de uma prática docente fundamentada em ações acolhedoras e estratégias que promovam o aprendizado significativo. Para isso, é indispensável conhecer o estudante de forma integral, levando-se em conta suas demandas e potencialidades. O desenvolvimento da educação inclusiva requer, além de uma fundamentação teórica, sensibilidade pedagógica, formação continuada e apoio institucional.

Nesse contexto, esta pesquisa foi realizada na Escola Municipal José Dias da Silveira, situada no município de São Paulo, com a finalidade de analisar como

a inclusão escolar é percebida e vivenciada pelos professores em sala de aula. Busca-se ainda examinar as estratégias inclusivas adotadas pela instituição, bem como identificar o nível de competências inclusivas dos docentes, apontando avanços, desafios e limitações presentes no ambiente escolar.

1.1 Objetivo Geral

Investigar de que maneira a inclusão escolar é experienciada pelos professores em sala de aula na Escola Municipal José Dias da Silveira.

1.2 Objetivos Específicos

Analisar as práticas pedagógicas inclusivas desenvolvidas pelos professores;
Identificar o nível de competências inclusivas apresentado pelos docentes;
Compreender os principais desafios enfrentados no processo de inclusão escolar;
Indicar possibilidades de aprimoramento das práticas pedagógicas inclusivas.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A Relevância da Neuropsicopedagogia na Inclusão

Para construir uma educação verdadeiramente inclusiva é preciso fortalecer as práticas que valorizem a diversidade, promovam a equidade e garantam a participação de todos em um mesmo projeto educativo. Para tanto, é necessário desenvolver comportamentos empáticos e comprometidos com a integração dos sujeitos, garantindo os verdadeiros direitos de aprendizagem de todos. A Neuropsicopedagogia emerge neste cenário como um importante campo, pois colabora para a compreensão das relações entre desenvolvimento, cognitivo, aprendizagem e inclusão, permitindo com que esta articulação ocorra na escola e entre os educandos.

Consoante com Miranda (2017), as práticas inclusivas adotadas pelas unidades educacionais influenciam diretamente a qualidade da educação oferecida. Para que a inclusão ocorra em igualdade de situações, Miranda (2017) informa sobre aspectos essenciais, tais como: o conhecimento amplo do aluno, a formação contínua dos profissionais, a inter-relação dos profissionais da sala regular e dos da sala de recursos multifuncionais, o atendimento especializado, as tecnologias educacionais e a parceria da escola com a família.

No campo teórico, as contribuições da psicologia, especialmente no início do século XX, evidenciam diferentes formas de compreender os processos de aprendizagem. Conforme aponta Teresa Cristina Rego (2021), havia uma divisão entre abordagens voltadas aos aspectos biológicos e sensoriais e aquelas que priorizavam os processos psicológicos superiores. Essa discussão contribui para o entendimento da complexidade do desenvolvimento humano e reforça a importância de uma abordagem integrada no contexto educacional.

Segundo Ribeiro apud Acampora (2020), a Neuropsicopedagogia possibilita compreender como o cérebro aprende, permitindo que educadores utilizem esse conhecimento na construção de práticas pedagógicas mais eficazes. No cotidiano escolar, os professores frequentemente se deparam com situações desafiadoras que exigem constante aperfeiçoamento profissional, especialmente ao lidar com turmas heterogêneas e com estudantes que necessitam de maior suporte.

Além disso, é fundamental considerar a influência de fatores externos ao ambiente escolar, como o contexto familiar, cultural e socioeconômico, que podem interferir no processo de aprendizagem. A ausência de preparo para lidar com situações complexas pode gerar estresse no docente e, em alguns casos, conduzir a práticas inadequadas. Muitos estudantes que apresentam dificuldades de aprendizagem acabam sendo rotulados de forma negativa, quando, na realidade, enfrentam limitações relacionadas à falta de autonomia ou a barreiras que dificultam seu desenvolvimento acadêmico.

Dessa forma, torna-se indispensável que o professor desenvolva um olhar atento e sensível para identificar conflitos e necessidades presentes em sala de aula, buscando intervenções pedagógicas adequadas. A falta dessa percepção pode agravar problemas, prejudicando o ambiente escolar. Estudantes com dificuldades de concentração ou engajamento, por exemplo, podem ser interpretados como indisciplinados, quando, na verdade, necessitam de estratégias diferenciadas que favoreçam sua aprendizagem.

Ensinar, especialmente em contextos inclusivos, exige não apenas domínio de conteúdos, mas também compreensão das singularidades dos alunos. Nesse cenário, a Neuropsicopedagogia contribui significativamente ao oferecer subsídios para a construção de práticas mais inclusivas, capazes de atender às diversas necessidades presentes no ambiente educacional.

2.2 Educação Inclusiva Tem Se Consolidado Como um Princípio Fundamental para a Construção de Sistemas Educacionais

A educação inclusiva se revelou um dos componentes essenciais para a construção de sistemas educacionais mais justos, acessíveis e comprometidos com a equidade. Nesse sentido, alguns conceitos, como integração escolar, equidade e acessibilidade, expandem o sentido da inclusão ao incluir, além da inserção do aluno na escola, as suas efetivas condições de participação e de aprendizagem. No entender de Paulo Freire (2021), a educação deve ser concebida como prática libertadora o que quer dizer que o sujeito deve ser reconhecido em sua autonomia, dignidade e qualidade de intervir na realidade. Com isso, a inclusão escolar passa a ter um caráter ético e político, a serviço na valorização das diferenças e do enfrentamento de desigualdades historicamente criadas.

A partir desta concepção, a prática pedagógica deve se sustentar em princípios que promovam a participação ativa dos alunos, respeitando o ritmo, o estilo e a necessidade de aprendizagem de cada um. Paulo Freire (2021) assim prefere

afirmar que ensinar não é passar conteúdos, mas possibilitar condições para que se construa o conhecimento, neste sentido, as metodologias que respeitam a diversidade são fundamentais na sala de aula. A inclusão, assim, exige que o professor tenha uma atitude crítica, reflexiva e dialógica, reconhecendo o aluno como protagonista do processo educativo.

Complementando essa abordagem, Vitor da Fonseca (2018) enfatiza que o desenvolvimento cognitivo está profundamente ligado às interações sociais e às experiências de aprendizagem mediadas, em consonância com as contribuições de Lev Vygotsky. Nesse sentido, a ação pedagógica deve priorizar as potencialidades dos estudantes, promovendo intervenções que estimulem tanto habilidades cognitivas quanto socioemocionais. A Neuropsicopedagogia, nesse cenário, oferece importantes contribuições ao fornecer bases teóricas e práticas para a compreensão das dificuldades de aprendizagem e para a elaboração de estratégias mais adequadas às necessidades individuais.

Além disso, é imprescindível reconhecer as especificidades das dificuldades de aprendizagem presentes no ambiente escolar. De acordo com David Hudson (2021), condições como dislexia, discalculia, disgrafia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA) requerem intervenções pedagógicas diferenciadas, pautadas em práticas inclusivas e adaptativas. Nesse contexto, o professor exerce papel fundamental ao identificar indícios dessas condições e ao planejar estratégias que favoreçam o envolvimento e o aprendizado dos estudantes.

Dessa maneira, a consolidação da educação inclusiva depende da articulação entre teoria e prática, da formação continuada dos docentes e da implementação de políticas educacionais que garantam suporte adequado às instituições. A escola inclusiva deve se configurar como um espaço de acolhimento, respeito e valorização da diversidade, assegurando não apenas o acesso, mas também a permanência e o sucesso escolar de todos. Assim, a inclusão deixa de ser apenas um princípio teórico e passa a se efetivar como uma prática comprometida com a transformação social e com a construção de uma educação verdadeiramente democrática.

2.3 Educação Inclusiva e Neuropsicopedagogia: Caminhos Para a Mediação da Aprendizagem

A educação inclusiva tem se consolidado como um dos fundamentos centrais para a construção de uma escola democrática, orientada pela equidade e pelo reconhecimento das diferenças. Nessa lógica, incluir vai além de permitir o acesso do estudante ao espaço escolar, envolvendo também sua participação efetiva, permanência e desenvolvimento de uma aprendizagem significativa. Conforme apontam Maria Teresa Eglér Mantoan e Lanut (2021), a inclusão escolar demanda mudanças profundas, tanto estruturais quanto pedagógicas, ultrapassando adaptações pontuais e promovendo transformações nas práticas docentes, no currículo e na organização institucional. Trata-se, portanto, de um

processo que valoriza as singularidades dos alunos e reconhece a diversidade como elemento enriquecedor da educação.

Nesse contexto, a Neuropsicopedagogia surge como uma área de suma importância para a compreensão dos processos de aprendizagem, no que toca ao funcionamento cerebral e às dimensões cognitivas, emocionais e sociais. Lourenço et al. (2020) relatam que, tanto a neuroeducação quanto a Neuropsicopedagogia são áreas que não só propiciam subsídios para o diagnóstico de dificuldades e transtornos de aprendizagem, mas também para a intervenção, permitindo assim intervenções mais específicas e individualizadas. Ao considerar dimensões como atenção, memória, linguagem e funções executivas, o educador é capaz de ampliar sua capacidade de planejamento de estratégias, adequando-as às demandas dos alunos.

Para além disso, a atuação neuropsicopedagógica no contexto escolar facilita o processo de mediação da aprendizagem, na atenção a alunos que apresentam condições como dislexia, discalculia, TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade), TEA (Transtorno do Espectro Autista), os quais demandam práticas pedagógicas diferenciadas que contemplem metodologias ativas, adaptações dos recursos didáticos e acompanhamento contínuo. Nesse sentido, o professor exerce um papel crucial como mediador, que é convocado a constituir ambientes de aprendizagem acolhedores, estimulantes e inclusivos. Dessa maneira, a integração entre educação inclusiva e Neuropsicopedagogia favorece o desenvolvimento de práticas pedagógicas mais eficazes, centradas no estudante e em seu processo de aprendizagem. A escola inclusiva, portanto, deve ser compreendida como um espaço que promove o acolhimento e o desenvolvimento integral dos indivíduos, valorizando suas potencialidades. Assim, investir na formação docente e na incorporação de conhecimentos neuropsicopedagógicos mostra-se indispensável para garantir uma educação de qualidade, capaz de atender à diversidade e contribuir para a transformação social.

2.4 Intervenções Neuropsicopedagógicas no Contexto da Inclusão Escolar

As intervenções neuropsicopedagógicas no contexto da inclusão escolar configuram-se como estratégias essenciais para favorecer uma aprendizagem significativa, ao considerar as particularidades cognitivas, emocionais e sociais dos estudantes. Partem do pressuposto de que cada indivíduo possui um modo próprio de aprender, o que exige a adaptação das práticas pedagógicas de acordo com seus ritmos, habilidades e dificuldades. Nesse sentido, a Neuropsicopedagogia busca compreender como o funcionamento cerebral se relaciona com a aprendizagem, contribuindo para identificar obstáculos e propor alternativas mais eficazes no processo educativo.

Segundo Maria Teresa Eglér Mantoan (2021), a efetivação da inclusão escolar demanda transformações significativas nas práticas pedagógicas, superando

modelos tradicionais que tendem a excluir. Dessa forma, as intervenções precisam ser planejadas de maneira intencional, considerando não apenas as limitações dos estudantes, mas também suas potencialidades. Nesse processo, a atuação conjunta entre professores, equipe pedagógica e família torna-se indispensável para o desenvolvimento de ações mais consistentes.

De acordo com Lourenço et al. (2020), a Neuropsicopedagogia oferece importantes contribuições para a compreensão de transtornos e dificuldades de aprendizagem, como dislexia, discalculia, Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Transtorno do Espectro Autista (TEA). Com base nesses conhecimentos, torna-se possível elaborar intervenções específicas, incluindo o uso de jogos pedagógicos, atividades multisensoriais, organização de rotinas estruturadas e estratégias de mediação que estimulem a atenção, a memória e o raciocínio.

Além disso, essas intervenções pressupõem um acompanhamento contínuo do estudante, possibilitando ajustes nas práticas adotadas e maior efetividade no processo de ensino-aprendizagem. O uso de metodologias ativas, como aprendizagem baseada em jogos, rotação por estações e ensino personalizado, tem demonstrado bons resultados no engajamento e no desenvolvimento da autonomia dos alunos, especialmente daqueles com necessidades educacionais específicas.

Outro ponto relevante refere-se ao papel do professor como mediador da aprendizagem. Cabe a ele promover um ambiente acolhedor e inclusivo, baseado na escuta ativa, no incentivo à participação e na adaptação de recursos pedagógicos. Essa postura contribui para garantir que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimento, tornando a prática docente mais sensível às diferenças e alinhada aos princípios da equidade.

Dessa maneira, quando articuladas aos fundamentos da educação inclusiva, as intervenções neuropsicopedagógicas contribuem de forma significativa para a construção de uma escola mais democrática e justa. Ao integrar saberes da Neurociência, da Psicologia e da Pedagogia, essas práticas favorecem o desenvolvimento integral dos estudantes, promovendo não apenas a aprendizagem, mas também a inclusão efetiva no ambiente escolar.

3. METODOLOGIA

O presente estudo parte da perspectiva de que é possível construir uma educação voltada para todos, considerando a diversidade presente no ambiente escolar como um elemento inerente e enriquecedor. Nesse sentido, busca compreender como a inclusão é vivenciada pelos professores em sala de aula, analisando suas práticas e percepções no cotidiano escolar.

A pesquisa também se propõe a caracterizar as estratégias inclusivas adotadas pela escola, investigando de que maneira os docentes lidam com os diferentes fatores que emergem no contexto educacional e como atuam diante de desafios que ultrapassam as demandas tradicionais da inclusão. Além disso, pretende

identificar os recursos pedagógicos inclusivos utilizados, bem como compreender como esses instrumentos são aplicados na prática e quais procedimentos são adotados em situações que exigem tomada de decisão, especialmente na mediação de conflitos.

Outro objetivo relevante consiste em evidenciar os principais desafios enfrentados pelos professores na implementação da inclusão em sala de aula, destacando a necessidade de analisar essa realidade de forma mais próxima e coerente com o cotidiano escolar. Trata-se de um espaço compartilhado entre ensinar e aprender, no qual professores e alunos interagem constantemente, exigindo equilíbrio nas relações e evitando sobrecargas que possam gerar estresse no processo educativo.

O estudo também busca investigar as intervenções neuropsicopedagógicas no contexto escolar, explorando de que forma essas práticas podem oferecer suporte aos docentes na promoção da inclusão. Nesse âmbito, procura-se compreender como a Neuropsicopedagogia é percebida pelos professores, seja a partir de conhecimentos adquiridos em sua formação ou por meio de experiências práticas.

Por fim, a pesquisa analisa a aceitação do profissional neuropsicopedagogo como agente de apoio à aprendizagem, bem como as possibilidades de interação entre esse especialista e os professores. Busca-se, ainda, avaliar os impactos — positivos ou negativos da presença de um profissional externo no ambiente escolar, considerando sua contribuição para o aprimoramento das práticas pedagógicas e para o fortalecimento da educação inclusiva.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos nesse trabalho mostram que os professores reconhecem a importância da educação inclusiva e expressam vontade em seguir práticas que favorecem o aprendizado de todos os alunos. Entretanto, também se pode verificar que muitos professores ainda enfrentam resistências associadas à falta de formação específica e a falta de apoio pedagógico, para lidar com a diversidade que se faz presente em sala de aula. Neste sentido, aparece a Neuropsicopedagogia como uma área de suporte, mesmo que muitos professores ainda não a tenham na totalidade de sua compreensão.

No que diz respeito à percepção do professor sobre a Neuropsicopedagogia, verificou-se que parte dos professores a reconhece como um suporte técnico, ou seja, um apoio especializado que pode ser um facilitador para entender dificuldades da aprendizagem e elaborar estratégias pedagógicas mais adequadas. Por outro lado, alguns ainda entendem o neuropsicopedagogo como um dificultador na prática, apresentando uma redução da interpretação do verdadeiro papel do profissional neuropsicopedagogo e isso pode parecer um fator para a sua exclusão no ambiente escolar. Tal situação desvela a urgência no sentido de ampliar a conceituação e trabalhar nos processos de formação continuada dos professores.

Em relação às práticas pedagógicas, os dados revelam que muitos professores utilizam tanto conhecimentos adquiridos em processos formativos quanto estratégias construídas a partir da experiência cotidiana. Entre as práticas mais mencionadas estão a adaptação de atividades, o uso de recursos lúdicos, a diferenciação pedagógica e o acompanhamento individualizado. No entanto, essas ações nem sempre são organizadas de forma sistemática ou fundamentadas teoricamente, o que pode impactar sua eficácia.

Quanto à presença do neuropsicopedagogo na escola, observa-se, de modo geral, uma aceitação positiva por parte dos docentes, especialmente quando esse profissional atua de forma colaborativa com a equipe pedagógica. Sua participação é percebida como um apoio relevante no planejamento de intervenções e no acompanhamento de estudantes com dificuldades. Ainda assim, foram identificadas algumas resistências pontuais, geralmente associadas à falta de clareza sobre suas atribuições e ao receio de interferência na autonomia docente.

A interação entre professores e o neuropsicopedagogo mostrou-se mais produtiva quando baseada no diálogo, na troca de conhecimentos e na construção conjunta de estratégias pedagógicas. A definição de objetivos compartilhados e a atuação interdisciplinar contribuem significativamente para o desenvolvimento dos estudantes e para o fortalecimento das práticas inclusivas, destacando o trabalho colaborativo como elemento essencial nesse processo.

A análise dos resultados está alinhada com a literatura da área, que aponta a importância da formação continuada e do suporte especializado para a efetivação da inclusão escolar. Os achados reforçam que a Neuropsicopedagogia pode contribuir de maneira significativa para a prática docente, desde que haja compreensão clara de sua função e integração com a equipe escolar.

Como limitações, destaca-se que a pesquisa foi realizada em apenas uma instituição, o que pode restringir a abrangência dos resultados. Além disso, o estudo baseou-se predominantemente na percepção dos professores, não contemplando diretamente a visão dos estudantes ou de outros profissionais da escola. Por fim, recomenda-se que futuras investigações ampliem o número de participantes, considerem diferentes contextos educacionais e aprofundem a análise dos impactos das intervenções neuropsicopedagógicas no desempenho acadêmico dos alunos. Dessa forma, será possível consolidar ainda mais o entendimento sobre a contribuição dessa área para a promoção de uma educação inclusiva.

5. CONCLUSÃO

De acordo com o que foi exposto, foi possível perceber que a inclusão escolar é compreendida e vivenciada pelos professores em sua prática, e que as intervenções neuropsicopedagógicas têm um papel importante na atividade pedagógica e no processo de ensino e aprendizagem dos alunos. A inclusão

escolar foi percebida pelos professores como o desejo de reconhecer e valorizar a diversidade do conjunto dos alunos, bem como a importância das intervenções neuropsicopedagógicas. Essas se constituem em um suporte para a identificação das dificuldades de aprendizagem e para a elaboração das intervenções neuropsicopedagógicas mais direcionadas. As intervenções neuropsicopedagógicas, apesar de não serem bem compreendidas por todos os professores, constituem-se em um suporte para o reconhecimento dos problemas e para o trabalho pedagógico do professor.

Essa condição mostrou ser uma ponte que deveria ainda ser desenvolvida pelos professores e pelas Instituições de Ensino, e um papel que a Neuropsicopedagogia poderia assumir na formação dos profissionais da educação e em sua atividade pedagógica. Informamos ainda que as intervenções neuropsicopedagógicas não têm o reconhecimento devido por parte dos professores em relação à importância do trabalho, o que não quer dizer que não existam docentes que conheçam e reconhecem essa importância, mas o número de participantes da pesquisa que possuem esse conhecimento é pequeno.

Em relação à educação inclusiva, não se pode dizer que apenas alguns dos professores não a compreendem ou não percebem a importância do trabalho, mas do total de professores ouvidos nesta pesquisa é maior o número de docentes que não a compreendem, e esse número é de 9 docentes para um docente que possui algum conhecimento sobre a nova proposta educacional. Essa proporção mostra um descaso com a implementação da proposta educacional, relacionada ao conjunto de dificuldades na vida profissional do professor, como, por exemplo, a falta de formação inicial e continuada dos professores, falta de suporte institucional, a falta de informações sobre as dificuldades do aluno.

Além disso, verificou-se que a atuação do neuropsicopedagogo tende a ser bem recebida pelos professores, sobretudo quando ocorre de forma colaborativa, com diálogo e planejamento conjunto de estratégias. Essa parceria favorece tanto o desenvolvimento dos estudantes quanto o fortalecimento de práticas pedagógicas inclusivas no ambiente escolar.

Dessa forma, conclui-se que a integração entre educação inclusiva e Neuropsicopedagogia constitui um caminho promissor para a promoção de uma aprendizagem mais significativa. O estudo contribui ao destacar a relevância do trabalho interdisciplinar e da formação docente, apontando implicações importantes para a prática educacional e para futuras investigações na área.

6. AGRADECIMENTOS

Agradeço sinceramente a todos que, de alguma forma, contribuíram para que eu chegasse até aqui. Reconheço que essa trajetória não foi construída sozinho, mas com o apoio de muitas pessoas que, mesmo nos bastidores, dedicaram esforço para tornar possível a realização de sonhos ao longo dessa caminhada

profissional. Expresso minha gratidão a todos que fizeram parte desse percurso e que contribuíram para minha formação até este momento.

7. REFERÊNCIAS

FONSECA, V. **Desenvolvimento cognitivo e processo de ensino-aprendizagem: abordagem psicopedagógica à luz de Vygotsky**. Petrópolis: Vozes, 2018.

FREIRE, P. **Educação como prática da liberdade**. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**. São Paulo: Paz e Terra, 2021.

HUDSON, D. **Dificuldades específicas de aprendizagem: ideias práticas para trabalhar com dislexia, discalculia, disgrafia, dispraxia, TDAH, TEA, síndrome de Asperger e TOC**. Petrópolis: Vozes, 2021.

LANUT, J. E. O. E.; MANTOAN, M. T. E. **Todos pela inclusão escolar: dos fundamentos às práticas**. Curitiba: CRV, 2021.

LOURENÇO, A. F.; FERREIRA, I. A. S.; FERREIRA, C. B.; MARQUES, D. R. R.; REIS, J. C.; BARBOSA, J. S. B.; RODRIGUES, T. B. M. **Neuroeducação e neuropsicopedagogia: transtornos e casos clínicos**. Curitiba: Wak, 2020.

MIRANDA, A. **A convenção da ONU de 2006 para as pessoas com deficiência: a universalização do conceito de deficiência sob a ótica dos direitos humanos**. *Index Law Journals*, v. 3, n. 2, 2017. DOI: 10.26668/IndexLawJournals/2526-0197/2017.v3i2.2236.